

AVLODLAR ALMASHINUVI VA IKKINCHI JAHON URUSHI TO‘G‘RISIDAGI XOTIRALAR ALMASHINUVINING XARAKTERI VA MAZMUNI

Севара Акмаловна Пулатова¹

Тарих фанлари номзоди, профессор, Alfraganus университети “Халқаро муносабатлар ва тарих” кафедраси профессори
ORCID:0009-0000-4816-1696

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363000>

Аннотация. Мақолада инсон хотирасининг ижтимоий аҳамияти, тарихий хотиранинг жамият тараққиётидаги ўрни асослаб берилган. Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган галабага Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссасини ёшларимизга коммеморация амалиёти ёрдамида кўрсатиб бериш, уларда ватанпарварлик, аждодлари матонати билан фахрланиш ва уларга муносиб бўлиш каби туйғуларни шаклланишига хизмат қилиши кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: Иккинчи жаҳон уруши, тарихий хотира, ёшлар, Ўзбекистон.

Аннотация. В статье обосновывается социальная значимость человеческой памяти, роль исторической памяти в развитии общества. Автор указывает, что с помощью коммеморации молодёжь получает возможность узнать и оценить вклад узбекского народа в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. Эти знания служат воспитанию у молодёжи чувства гордости за подвиги своего народа и патриотизм, призывают быть достойными своих предков.

Ключевые слова: Вторая мировая война, историческая память, молодёжь, Узбекистан.

Abstract. The article substantiates the social significance of human memory, the role of historical memory in the development of society. The author points out that with the help of commemoration, young people get the opportunity to learn and appreciate the contribution of the Uzbek people to the victory over fascism during World War II. This knowledge serves to foster in young people a sense of pride in the exploits of their people and patriotism, and calls for being worthy of their ancestors.

Keywords: World War II, historical memory, youth, Uzbekistan.

Инсон хотирасининг ижтимоий аҳамиятини ўрганиш муаммоси тарихнинг ҳамма даврларида ҳам олимларни қизиқтириб келган. Ўз даврида қадимги юнон файласуфлари – Платон (м. авв. 427–347-йй.) ва Аристотель (м. авв. 384–322-йй.) томонидан хотирани ижтимоий ҳодиса сифатида англашга ҳаракатлар бўлган. Кейинчалик Ғарбий Европа жумладан, француз М. Халбваск, П. Нора, немис А. Ассман ва Й.Ассман [3]. ва бошқа олимлар ўз асарларида хотира тушунчасининг ижтимоий-маданий жиҳатини очиб беришган. XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб Ер қуррасининг деярли каттагина қисмини эгаллаган давлатларда содир бўлган кескин ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда хотира мавзуси ниҳоятда долзарблашди ва олимлар томонидан уни ўрганишга қизиқиш кескин ортди. Бу мавзу билан шуғулланган олимлар орасида нафақат тарихчилар, балки, социология, психология, нейрофизиология, маданиятшунослик ва бошқа соҳа тадқиқотчилари ҳам бўлиб, ҳозирги вақтда улар томонидан хотирага берилган

таърифларнинг умумий сони 250 дан ҳам ортиб кетган. Улар орасида тарихчи олимлар томонидан киритилган тарихий хотира, маданий хотира, сиёсий хотира, архив хотираси каби тушунчалар ҳам ўрин олган.

Шундай қилиб, замонавий гуманитар билимлар доирасида тарихий хотира нафақат алоҳида концепция, балки фанлараро характерга эга бўлган фаннинг махсус соҳаси сифатида намоён бўлди ва ҳозирги даврда, тарихий хотира назарияси жадал ривожланмоқда.

Биз Иккинчи жаҳон уруши даврида Ўзбекистон тарихини қандай ўрганишимиз, уни қандай тушунишимиз ва тушунтиришимиз, ёшларга таълим беришимиз масаласи бу фақатгина соф илмий масала эмас, балки, тарихий хотира билан боғлиқ бўлган давлат ва жамият аҳамиятига молик масаладир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йили 9 май – Хотира ва кадрлаш кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқида таъкидланганидек, *“Эл-юртимизнинг буюк Ғалабага қўшган улкан ҳиссаси ҳали тўла очиб берилмаган, десак, бу ҳам адолатдан бўлади”* [1].

Айтиш мумкинки, яқин-яқингача биз у давр ҳақида етарли маълумотга эга бўлмадик, қисман унутдик ва натижада ёшларимизга Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон урушида эришилган ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида тўлақонли билим бера олмадик. Ваҳоланки, Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев ушбу масъулиятли вазифа ҳақида ҳам фикр билдириб: *“Ҳақиқатан ҳам, униб-ўсиб келаётган ёш авлодимиз фашизм балосига қарши курашда жасур аجدодларимиз кўрсатган мардлик ва матонатни асло ёдидан чиқармаслиги керак. Бу тарихий ҳақиқатни уларга тўла етказиш, фарзандларимизни миллий гурур ва ифтихор руҳида, ватанпарварлик руҳида тарбиялашда барча мутасадди ташкилотлар, олимларимиз, ижодкор зиёлиларимиз фаол иштирок этадилар, деб ишонаман”* [1]. – деган эди.

Бу даврга эътибор қаратилиши аввало, уруш йилларида халқимизнинг кўрсатган жасорати, меҳнат қаҳрамонликлари ҳамда фронт олди ҳудудларидан кўчириб келтирилганларга бўлган гуманизмига бўлган эҳтиром бўлиш баробарида барча жабҳада машъум ва суронли кунларнинг машаққатлари олдида жамиятнинг бирдамлиги, инсонийлиги, ватанпарварлиги ва тинчликпарварлиги каби қадриятлар миллий ғурур ва ифтихор руҳидаги тарбия учун манба сифатида англаш билан боғлиқдир.

Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабада ўзбекистонликларнинг ҳиссасини ёритиш, Иккинчи жаҳон уруши ҳақида тарихий хотирани асраш мақсадида урушдан қайтмаганлар хотирасига хиёбонлар ташкил қилинди, ёдгорликлар ўрнатилди. Аммо, бутун ҳиссани тўлиқ кўрсатиб бера оладиган маскан бўлмаганлиги сабабидан муносабат ўзгармай қолаётганди.

Ташкил этилган “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасининг “Ўзбекистон халқи ва Иккинчи жаҳон уруши” йўналишидаги қарашларга таъсири аҳамиятли бўлди. Аввало, боғда қад ростлаган “Матонат мадҳияси” монументи орқали халқ тарихий хотирасида шаклланган “мотамсаро она” образи ўрнида “матонатли, метин иродали она” образи улғувор бўлиб гавдаланди. У фарзандларини интизор, илҳақ бўлиб кутиш баробарида юрт ташвиши ва қувончлари, “оила, севги-муҳаббат, вафо ва садоқат деган муқаддас тушунчалар” билан яшаган мўътабар инсон – Зулфия ая Зокирова тимсолида она Ватан рамзига айланди. Бу монумент бир оиладан беш фарзанд урушга кетиб қайтмаганлиги мисолида Ўзбекистондаги оилаларда йўқотишлар кўлами катта бўлганлигини, шу билан бирга, келинлар, устунлардаги мактублар ва бошқа барча композицион элементлар фронт

ортидаги ҳаёт фронт билан бирдам бўлганлигини таъкидлайди. Эътиборлиси, ушбу монумент ўрнатилгандан кейин олиб борилган изланишлар жараёнида беш фарзанди урушдан қайтмаган бошқа оила борлиги ҳам маълум бўлди.

Боғда уруш майдонларида мардлик намуналарини кўрсатган ўн беш ўзбекистонлик ҳайкалидан ташкил топган “Мангу жасорат” монументи ҳам қад ростлаган. Авваллари, ўзбекистонликларнинг жанглардаги жасорати ҳақида сўз борганда кўп ҳолларда бу мавзу генерал-майор Собир Раҳимов номи билан боғланарди. Монумент бу кўмондоннинг ҳиссасини камайтирмаган ҳолда унинг қаторида бошқа ўзбекистонлик қаҳрамонларнинг ҳам иштироки аҳамиятли эканлиги, улар сафида хотин-қизлар ҳам борлигини таъкидлайди.

“Шон-шараф” музейи экспозициясининг асосий қисми айнан ўзбекистонликларнинг жанглардаги иштироки ва жасоратига бағишланган. Биринчи экспозицияданок, “фашистлар бостириб киргандан кейин ўзбекистонликлар урушга сафарбар этилган, урушнинг дастлабки кунларида чегараларда кам сонли ўзбекистонликлар иштирок этган” деган мулоҳазалар ўринсиз эканлиги кўрсатилади. Қолаверса, унда асосий жанглар доирасидаги айрим ҳарбий операцияларни амалга оширишда ўзбекистонликларнинг мардлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлганлиги ёритиб берилган.

Демакки, ўзбекистонликларнинг жанглардаги иштироки ва жасорати фронт ортидаги таъминот ва эвакуация қилинганларга нисбатан бағрикенглигидан кам бўлмаган.

2020 йили Президент Шавкат Мирзиёев томонидан Иккинчи жаҳон урушида 1 миллион 951 мингга яқин ўзбекистонликлар иштирок этгани, улардан 538 мингдан зиёди ҳалок бўлгани, 158 мингдан ортиқ нафари бедарак йўқолганлиги эълон қилинди. Бу маълумотлар ҳар уч ўзбекистонликдан бири қўлига қурол олиб, фашизмга қарши курашиб, юрти ва умуминсоният учун тинчлик ўрнатилишида ҳисса қўшганидан далолат беради.

Президент таъкидлаганидек, урушдан қайтмаганлар ортида муштипар оналарию, умр йўлдошидан айрилган аёллари, етим қолган болаларининг ҳам қайғуси мужассам.

Шу нуқтаи назардан, “Матонат мадҳияси” монументи – урушдан қайтмаган ҳар бир юртдошимизнинг, иродаси билан ибрат намунасига айланган унинг онасининг ҳамда садоқатли ёрининг хотирасига бўлган муаззам обида сифатида улуғворлик касб этади.

Ушбу мавзуга бағишланган илмий тадқиқотлар амалга оширилди, монографиялар, китоб-альбомлар нашр этилди, илмий-амалий анжуманлар ташкил этилди. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Фармонлари, Қарори каби расмий ҳужжатлар уруш қатнашчиларини қўллаб-қувватлаш қаторида бу йўналишдаги ишларни тизимли олиб бориш имконини берди.

Айниқса, Президент ташаббуси ва таклифлари асосида тайёрланган ва нашр этилган “Ўзбекистон халқининг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссаси” ва “Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида” туркум китоб-альбомлари аҳамиятли бўлди. Зеро, Ўзбекистондаги ва хориждаги архивлар, музейлар фондларида, уруш қатнашчилари оилаларида сақланаётган ноёб ҳужжатлар, суратлар эълон қилинди. Китоб-альбом бўйича маълумотлар тўпланишида кўшимча сўровлар, мақсадли ўрганиш ишлари олиб борилди.

Дарҳақиқат, Иккинчи жаҳон урушида Ўзбекистон халқининг буюк Ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида фильмлар яратилаётган, асарлар ёзилаётган, илмий тадқиқотлар амалга оширилаётган, шеърлар, кўшиқлар ва куйлар ижод қилинаётган, мактаблар ва олий

таълим муассасалари ўқув дастурларида бу мавзу очик-ойдин ёритилаётган экан, бу уруш халқимизнинг тарихий хотирасидан асло ўчмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 9 май – Хотира ва кадрлаш кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2018 йил 9 май. – <https://president.uz/uz/lists/view/1706>.
2. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – №2–3 (40–41). – С.8–27.; Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. –М., 2005.– №2–3 (40–41). – 202–208.; Нора П. (ред.) Франция – память./Новая петербургская библиотека. Коллекция «Память века» – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. – 328 с.;
3. Ассман А.Новое недовольство мемориальной культурой.– М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 232 с.; Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М., 2004. – С. 36–47.